

matís

Lífkol úr landeldi sem jarðvegsbætir í ræktun

Jónas Baldursson
Katrín Hulda Gunnarsdóttir
Ásdís Agla Sigurðardóttir

Skýrsla Matís nr. 18-25

Október 2025
ISSN 1670-7192
DOI nr. 10.5281/zenodo.17481020

Report Summary

Icelandic Food and Biotech R&D

ISSN 1670-7192

Titill / Title	Lífkol úr landeldi sem jarðvegsbætir í ræktun
Höfundar / Authors	Jónas Baldursson, Katrín Hulda Gunnarsdóttir og Ásdís Agla Sigurðardóttir
Skýrsla / Report no.	Útgáfudagur / Date: 31.10.2025
Verknr. / Project no.	62853
Styrktaraðilar /Funding:	Matvælasjóður
Ágríp á íslensku:	Erfitt hefur reynst að nýta fiskeldismykju en hugmyndir hafa verið uppi um að framleiða lífkol úr henni. Lífkol eru jarðvegsbætandi efni sem hafa margvíslega eiginleika, t.d. að binda kolefni og bæta jarðvegsskilyrði. Markmið rannsóknarinnar var að bera saman áhrif lífkola framleidd úr fiskeldismykju frá ferskvatnseldi annars vegar og saltvatnseldi hins vegar við áhrif hefðbundinna lífkola framleidd úr við og trjáafgöngum. Áhrif lífkola í mismunandi hlutföllum á vöxt kálplantna voru könnuð. Niðurstöður sýndu að lífkol framleidd úr ferskvatns fiskeldismykju höfðu jákvæð áhrif á vöxt kálplantna, sambærileg áhrifum lífkola úr trjáafgöngum, en lífkol framleidd úr saltvatnsfiskeldismykju höfðu neikvæð áhrif á vöxt kálplanta og ullu mestum afföllum.
Lykilorð á íslensku:	Lífkol, áburður, ræktun, salat, sjálfbærni
Summary in English:	Aquaculture sludge has proven to be difficult to utilise, however, there have been ideas of producing biochar from it. Biochar is a soil-improving material that has a variety of properties, such as sequestering carbon and improving soil conditions. The aim of the study was to evaluate the effects of biochar produced from freshwater sludge and saltwater sludge, with biochar produced from wood and tree residues. The effects of biochar were investigated in different concentrations on the growth of lettuce plants. Results showed that biochar made from freshwater sludge had a positive effect on the growth of lettuce and was comparable to biochar from tree residues, while biochar produced from saltwater sludge had a negative effect on the growth, causing the most losses.
English keywords:	Biochar, fertiliser, cultivation, Lettuce, sustainability

Efnisyfirlit

1.	Inngangur.....	1
1.1	Lífkolaframleiðsla	2
1.2	Notkun.....	3
1.3	Markmið verkefnis.....	3
2.	Aðferðir.....	4
2.1	Hráefni og meðferðarliðir.....	4
2.2	Tilraunauppsetning og framkvæmd	4
2.3	Mælingar og sýnataka	5
2.4	Eðlis- og efnamælingar	5
2.5	Úrvinnsla gagna	6
3.	Niðurstöður.....	7
3.1	Efna- og eðliseiginleikar lífkola	7
3.2	Vöxtur og uppskera	8
3.3	Efna- og eðliseiginleikar plantna og jarðvegs	11
4.	Umræður	13
4.1	Efna- og eðliseiginleikar lífkola	13
4.2	Vöxtur og uppskera	15
4.3	Efnamælingar	16
5.	Samantekt.....	17
6.	Heimildir	18

1. Inngangur

Landbúnaður og sjávarútvegur hafa lengi verið burðarásar í íslensku efnahagslífi og gegna enn lykilhlutverki í að tryggja fæðuöryggi og auka sjálfbærni samfélagsins. Sjálfbær þróun innan þessara greina er nauðsynleg til að tryggja stöðugt aðgengi að öruggum og næringarríkum mat, draga úr innflutningsþörf og styrkja efnahagslega og vistfræðilega sjálfbærni Íslands. Íslenskur landbúnaður er að miklu leyti háður innfluttum, tilbúnum áburði sem er viðkvæmur fyrir sveiflum í verði, aðgengi og flutningsleiðum á alþjóðamörkuðum. Takmarkað aðgengi að slíkum aðföngum getur dregið úr frjósemi lands og haft neikvæð áhrif á uppskeru (Erla Sturludóttir o.fl., 2021).

Helstu næringarefni í áburði eru köfnunarefni (N), fosfór (P) og kalíum (K). Bæði framleiðsla og aðgengi þessara efna eru að mörgu leyti takmörkuð. Köfnunarefni er framleitt með Haber–Bosch aðferðinni sem krefst mikillar orku og jarðefnaeldsneytis, og er talin nema um 1% af heildarlosun koltvísýrings á heimsvísu (Baldursson o.fl., 2022; Brown, 2016). Fosfór er takmörkuð auðlind og birgðir eru aðallega bundnar við námur í Norður-Afríku, sem gerir Evrópu háða innflutningi efnisins. Um 95% heildarframleiðslu fosfórs fer í áburð og dýrafóður, en stór hluti tapast við vinnslu, í landbúnaði og fráveitum, sem leiðir bæði til skorts og umhverfisspjalla (Rahimpour Golroudbary, 2020). Kalíum fæst einnig með námuvinnslu, en forði þess er bundinn við fá svæði og því eru flest lönd, þar á meðal Ísland, háð innflutningi til að mæta áburðarþörf (European Commission, 2019). Þrátt fyrir að þessi næringarefni séu ómissandi fyrir landbúnað er nýting þeirra á heimsvísu almennt talin ósjálfbær, þar sem verulegur hluti fer til spillis í stað þess að vera enduruninn.

Á sama tíma er fiskeldi í örum vexti hér á landi (Hagstofan, 2024) og skilar verulegu magni lífræns úrgangs sem mögulega væri hægt að nýta í landbúnað. Upptök þessa úrgangs eru fyrst og fremst fiskafóður, sem er að stórum hluta innflutt, og því má líta á fiskeldismykjuna sem afleiðu af innflutningi (Jónsson o.fl., 2011). Vegna skort á tæknilegum lausnum er úrganginum fargað, ýmist með urðun eða losun í sjó en þar með tapast nýtanleg næringarefni (Baldursson o.fl., 2022).

Þessi staða undirstrikar mikilvægi þess að þróa innlendar lausnir sem efla sjálfbærni og auka seiglu íslenskra fæðukerfa. Í því samhengi hefur áhersla á hringrásarhagkerfi aukist, þar sem úrgangi og hliðarafurðum er umbreytt í verðmæti í stað þess að fara til spillis. Slík nálgun er þegar þekkt í íslenskum landbúnaði, þar sem búfjármykja er nýtt sem áburður. Hinsvegar er mikil áskorun að koma öðrum lífrænum efnum á tún þar sem framleiðsla er staðbundin og úrgangur innheldur oft mikið vatn, sem gerir flutning á milli staða erfiðan sökum þyngdar og rúmmáls (Baldursson o.fl., 2022). Sérstaklega má þar nefna fiskeldismykju frá landeldi. Til þess að hægt sé að nýta fiskeldismykju þarf að fjarlægja vatn og koma henni í form sem hentar flutningi og nýtingu. Helstu vinnsluaðferðir eru þurrkun, lífgasframleiðsla og lífkolun (Samúelsdóttir o.fl., 2024).

Í þessari skýrslu verður lögð áhersla á mögulega notkun lífkola úr fiskeldismykju. Lífkol eru þekkt sem jarðvegsbætandi efni sem eru nátengd áburði og gegna mikilvægu hlutverki í að bæta eiginleika jarðvegs og auka upptöku næringarefna í plöntum. Notkun jarðvegsbætandi efna hefur því tvíþætt hlutverk: að bæta ræktunarskilyrði og stuðla að heilbrigði jarðvegs (Lehmann, J., & Joseph, S, 2015). Rannsóknarspurningin beinist að því hvort lífkol úr fiskeldismykju geti nýst sem jarðvegsbætandi efni við íslenskar aðstæður. Sérstök áhersla er lögð á að kanna hvort næringarríkt innihald fiskeldismykju geti haft sambærileg eða jákvæðari áhrif á plöntuvöxt en hefðbundin lífkol sem unnin eru úr við.

1.1 Lífkolaframleiðsla

Lífkol eru framleidd með því að hita lífrænt efni í hitasundrunarofni (e. *pyrolysis reactor*) við 300-900°C. Áður en efninu er matað inn í ofninn þarf að mylja það til að fá einsleita lausn. Sömu leiðis þarf forhitun eða þurrkun til að minnka vatnsinnihald, en æskilegt er að hlutfall þurrefna sé yfir 60% áður en það fer inn í ofninn. Þrjár afurðir myndast í ferlinu, lífkol, olía og gas, í mismunandi hlutföllum. Það fer eftir búnaði, hitastigi, tíma og kornastærð hversu mikið myndast af hverri afurð. Gasið sem myndast er hægt að nýta sem orku til að knýja ferlið áfram, en í ferlinu myndast meiri orka en þarf til að knýja ferlið áfram og er hægt að safna. Þykk svört olía myndast við lægra hitastig en þegar hitastigið er hækkað þá umbreytist olían í gas. Hægt er að safna olíunni sérstaklega og hreinsa í dísel en það er utan viðfangsefnis þessarar skýrslu. Auk þessara afurða myndast stöðugt og kolefnisríkt efni, þ.e. lífkol (Samúelsdóttir o.fl., 2024; Woolf o.fl., 2010).

Mynd 1 - Framleiðsluferli lífkola úr lífrænum úrgangi.

Fiskeldismykja inniheldur mikilvæg næringarefni, einkum fosfór en einnig köfnunarefni, sem getur aukið frjósemi jarðvegs (Baldursson o.fl., 2022). Innlendar rannsóknir á lífrænum áburði til uppgræðslu hafa sýnt að fiskeldismykja getur haft sambærileg eða jafnvel betri áhrif á framvindu gróðurs en önnur lífræn efni eins og búfjármykja eða molta (Jóhannsson, 2023). Notkun fiskeldismykju er þó ekki án annmarka, þar sem hátt saltmagn og þungmálmainnihald geta takmarkað notkunarmöguleika hennar, saltið vegna mögulegra neikvæðra áhrifa á vöxt en þungmálmarnir eru háðir reglugerðum um notkun áburðarefna (European Parliament, 2019). Fyrri rannsóknir á sambærilegum hráefnum gefa þó til kynna að ávinningur af notkun lífkola úr mykju gætu vegið þyngra en mögulegar áhættur (Hooda & Alloway, 1993; Hossain o.fl., 2010; Jóhannsson, 2023). Vegna þessa er nauðsynlegt er að kanna áhrif þeirra í raunverulegum ræktunaraðstæðum, og meta hvort lífkol úr fiskeldismykju geti nýst á öruggan og sjálfbæran hátt sem jarðvegsbætandi efni.

1.2 Notkun

Lífkol eiga sér langa sögu í jarðrækt og er virkni þeirra sem jarðvegsbætandi efni því vel þekkt. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á hæfni lífkola til kolefnisbindingar og að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda (Lehmann, J., & Joseph, S, 2015; Lehmann o.fl., 2006). Lífkol hafa þá einnig margvísleg áhrif umfram kolefnisbindingu, þar á meðal bættu frjósemi og vatnsbúskap jarðvegs, sem gerir þau að vænlegri viðbót við hefðbundna áburðargjöf. Notkun lífkola getur bætt uppskeru, og þá sérstaklega í jarðvegi með lága frjósemi eða rofnum jarðvegi. Lífkol geta einnig aukið vatnsheldni (e. *water holding capacity*) og dregið úr tapi næringarefna (Lehmann, J., & Joseph, S, 2015).

Helstu eiginleikar lífkola sem hafa áhrif á virkni þeirra eru sýrustig (pH), hlutfall kolefnis og niturs (C:N), öskuinnihald, rúmpyngd og næringarefnasamsetning (Dai et al., 2020). Þessir eiginleikar ráðast að miklu leyti af því hráefni sem notað er í framleiðslu lífkolanna. Lífkol geta verið framleidd úr fjölbreyttum lífrænum efnum, svo sem mykju, fóðri, timbri, tréafgöngum og öðrum lífrænum úrgangi. Hráefni úr trjám gefa af sér kolefnisrík og stöðug lífkol með lágt öskuinnihald, sem henta sérstaklega vel til kolefnisbindingar og eru jafnan flokkuð sem hágæða eða hefðbundin lífkol. Lífrænn úrgangur á borð við mykju eða seyru hafa hins vegar hærra öskuhlutfall og breytilegra efnainnihald, en innihalda jafnframt meira af næringarefnum (Dai o.fl., 2020; T. Wang o.fl., 2014). Slík hráefni eru því sérstaklega áhugaverð í íslensku samhengi, en rannsóknir hafa sýnt að lífkol úr lífrænum úrgangi geti hækkað pH í súrum jarðvegi og aukið aðgengi næringarefna, þar á meðal fosfórs. Þess vegna gætu lífkol haft sérstakt notagildi við íslenskar aðstæður, þar sem jarðvegur er gjarnan súr og fosfór er lítt aðgengilegur (Arnalds, 2015; Dai o.fl., 2020; Schmidt o.fl., 2021; Xu o.fl., 2025).

1.3 Markmið verkefnis

Þessi rannsókn er einn hluti af Matvælasjóðsverkefninu *Jarðvegsbætandi lífefni*, í umsjón Íslenska sjávarklasans, sem miðar að því að umbreyta fiskeldismykju í lífkol, skoða áhrif þeirra í landbúnaði og efla þannig sjálfbærni íslensks fiskeldis og landbúnaðar (*Jarðvegsbætandi lífefni - Matis*). Þessi rannsókn var einnig fjármögnuð af Nýsköpunarsjóði Námsmanna undir heitinu *Lífkol: brú milli fiskeldis og landbúnaðar*. Markmið rannsóknarinnar var að meta áhrif lífkola úr fiskeldismykju í mismunandi hlutföllum á vöxt kálplantna og jarðvegseiginleika, í samanburði við hefðbundin lífkol úr tréafgöngum. Tilgátan var sú að lífkol úr fiskeldismykju gætu haft sambærileg eða jafnvel betri áhrif á plöntuvöxt en hefðbundin lífkol, einkum vegna hærra næringarefnainnihalds þeirra. Á hinn bóginn var gert ráð fyrir að hátt saltmagn og hugsanlegt þungmálmarnihald gætu haft takmarkandi áhrif á vöxt og efnainnihald plantna.

Til að prófa þessar tilgátur var framkvæmd sex vikna pottatilraun með kálplöntum, þar sem bornir voru saman meðferðarhópar með mismunandi hlutföllum lífkola úr fiskeldismykju, bæði úr saltvatns- og ferskvatnseldi, og viðarlífkola. Mælingar voru framkvæmdar á vexti plantna, sýrustigi og vatnsinnihaldi í mold og plöntum, auk efnamælinga á næringarefnum og þungmálmum plantna.

Fyrri rannsóknir hafa einkum beinst að lífkolum úr tréafgöngum eða öðrum lífrænum hráefnum, en hér var í fyrsta sinn á Íslandi kannað kerfisbundið hvort lífkol úr fiskeldismykju geti nýst sem jarðvegsbætandi efni. Niðurstöðurnar gefa mikilvæga innsýn í hvort framleiðsla á lífkolum úr fiskeldismykju geti stuðlað að aukinni sjálfbærni í landbúnaði og leggja grunn að áframhaldandi rannsóknum.

2. Aðferðir

2.1 Hráefni og meðferðarliðir

Lífkol fengin í verkefnið voru lífkol framleidd úr saltvatns (SFM) - og ferskvatnsfiskeldismykju (FFM), og til viðmiðunar voru notuð lífkol úr tréafgöngum sem hafa sýnt góða virkni. Keypt voru lífkol úr fiskeldismykju af Pelagia í Noregi og lífkol úr tréafgöngum af Soler group í Frakklandi.

Kálplöntur (*Lactuca sativa*) voru keyptar af Vaxa, Hárækt ehf. Sáning fór fram í gróðurhúsi fyrirtækisins í Lambhaga, plönturnar voru 10 daga gamlar við móttöku. Plönturnar voru samtals 126 talsins og valdar voru þær plöntur sem höfðu spírað áður en tilraunin hófst.

Plöntur voru gróðursettar í ræktunarpotta ($\phi 14$ cm) úr plasti með 1,4 L heildarrúmmál. Notuð var Flúðamold í alla meðferðarhópa, sem er hefðbundin gróðurmold samsett úr íslenskri mómold, sveppamold og vikri. Áburður, Blákorn® (Van Iperen International), var notaður í alla meðferðarhópa nema í einn viðmiðunarhóp þar sem eingöngu var notuð mold (0%C). Kornstærð áburðarins var á bilinu 2–5 mm.

2.2 Tilraunauppsetning og framkvæmd

Tilraunin var sett upp á þaksvæði Matís í Reykjavík samkvæmt Mynd 2, þar sem litir aðgreina meðferðarhópa. Hver hópur hafði mismunandi styrk lífkola (5%, 10%, 15%, 20%) m.t.t. rúmmáls. Hver styrkleiki var mældur í fjórsýni til að tryggja að afföll myndu ekki bitna á tölfræðigreiningu. Auk meðferðarhópa voru tveir viðmiðunarhópar án lífkola, annar með blákornum en hinn með engri viðbót.

Mynd 2 - Yfirlit yfir meðferðarhópa. Litir tákna ólíkan uppruna lífkola og styrkleikar eru sýndir í prósentum (%). Hver pottur táknar eina einingu ($n=4$ í hverjum hóp).

Lífkol voru sigtuð með 2,5 mm möskva sigti til að fjarlægja ösku og tryggja samræmda kornastærð (>2,5 mm) og nægilegt yfirborðsflatarmál. Mikil aska myndaðist frá lífkolum við sigtun, einkum frá lífkolum úr saltvatnsfiskeldisseyru.

Blákorn voru vigtuð ($4,2g \pm 0,06$) og stráð yfir moldina. Pottar voru færðir upp á þak þar sem þeim var raðað handahófskennt í gróðurkassana (e. *randomized experimental design*). Í lokinn voru pottar vökvaðir vandlega þar til vatn lak úr neðan úr þeim. Kössunum var þá lokað með rifu til að tryggja loftun og forðast of mikla rakamyndun. Þar sem plönturnar voru mjög ungar í byrjun og viðkvæmar fyrir hnjaski var ákveðið að skipta út þeim plöntum sem ekki lifðu af plöntunina út í ræktunarkassana og tryggja þannig fullnægjandi fjölda planta fyrir samanburð á milli meðferðarhópa. Þetta var eingöngu gert allra fyrstu dagana, en eftir það voru afföll ekki talin vera vegna útplöntunar.

2.3 Mælingar og sýnataka

Mælingar á vatnsinnihaldi, pH, litgreiningu og efnasamsetningu fóru fram við upphaf og lok tilraunar. Vöxtur plantna var metinn með reglulegum mælingum á hæð, breidd og fjölda laufblaða. Hæð á plöntu var mæld frá neðsta hluta stिल्s við mold að toppi lengsta laufblaðs en breidd var mæld sem fjarlægðin á milli ystu punkta tveggja lengstu laufblaða (**Error! Reference source not found.**). Báðar mælingar fóru fram með reglustiku. Við talningu á laufblöðum voru öll greinanleg laufblöð talin, þ.m.t. laufblöð á frumstigi vaxtar. Til þess að tryggja nákvæmni var talning framkvæmd í tvígang.

Mynd 3 - Hvernig mælingar á breidd (vinstri) og hæð (hægri) voru framkvæmdar með reglustiku.

Í lok tilraunar, við uppskeru plantna, voru allar plöntur klipptar frá neðsta hluta stिल्s við mold og síðan vigtaðar. Eftir skráningu niðurstaðna vigtunar voru plöntuhlutar nýttir í frekari mælingar. Nánari upplýsingar um niðurstöður á vexti plantna má sjá í **Error! Reference source not found.**

2.4 Eðlis- og efnamælingar

Fyrir tilraun voru sýni úr lífkolum send til efnamælinga í rannsóknarstofu Matís ohf., þar voru mæld m.a. næringarefni (N, P, K), þungmálmur (Zn, Cd, Fe, Pb), aska, salt, vatnsheldni og kolefni. Þá voru einnig send sýni úr Flúðamold til mælinga á samsetningu köfnunarefnis (N), fosfór (P), kalíum (K) og kolefni (C). Við lok tilraunar var sýni fyrir hvern meðferðarhóp send til efnamælinga á þungmálmum (Zn, Cd, Fe, Pb) ásamt nitri, fosfór, kalíum og salti. Vatnsinnihald var metið með ofnþurrkun samkvæmt stöðlum ISO 18134-1:2022 og AOAC 930.15 (AOAC International, 2019; International Organization for Standardization, 2022). Mælingar fóru fram bæði við upphaf og lok tilraunar. Notað var samsett sýni úr mold (n=11) og ofanjarðarhlutum plantna (n=10) í lok tilraunar.

Mælingar á sýrustigi (pH) voru framkvæmdar með kvörðuðum pH-mæli (Eutech pH700, Thermo Fisher Scientific) í upphafi og við lok tilraunar þar sem sýnum var blandað við MQ vatn. Sýrustig var mælt bæði í plöntusýnum og moldarsýnum. Í upphafi, voru mæld þrjú sýni úr mold (Soil 1–3) og þrjú sýni úr

plöntum (Lettuce A–C) en í lokinn voru mæld samsett sýni fyrir hvern meðferðarhóp planta (n=11) og moldar (n=12).

2.5 Úrvinnsla gagna

Allar mælingar voru skráðar í Excel-skjal og unnin var lýsandi tölfræði (meðaltöl, staðalfrávik) fyrir allar mælingar. Tölfræðiþróf og greining voru framkvæmd í *JMP® Student Edition 18.2.1* (SAS Institute Inc, 2025). Marktækur munur var skilgreindur sem $p < 0,05$. Myndrit og lýsandi tölfræði voru unnin í Excel.

Til að meta hvort gögn uppfylltu forsendur fyrir parametrísk próf gagna var skoðað súlurit (e. histogram), normaldreifingarrit (e. *QQ-plot*) og leifarit (e. *residual plot*). Til að meta hvort dreifni gagna væri sambærileg milli meðferðarhópa var notað Levene's próf. Þar sem gögnin uppfylltu hvorki forsendur normaldreifingar né sambærilegrar dreifni var ákveðið að nota óparametrísk tölfræðiþróf við samanburð á meðferðarhópum. Fyrir gögn sem ekki fylgdu normaldreifingu var notað óparametrískt próf, Kruskal-Wallis, til að meta hvort munur á milli hópa væri marktækur.

Fyrir mælingar á vexti (hæð, breidd og blaðafjöldi) var notað post-hoc próf, Steel-Dwass all pairs, sem byggir á margföldum samanburð (Steel, 1960). Þar sem prófið sjálft gefur ekki mat á stærð eða stefnu munar var notað Hodges–Lehmann fyrir hvert par hópa til að meta staðsetningarmun (miðgildi mismuna) í sömu einingum og upprunalegu gögnin (Rosenkranz, 2010).

3. Niðurstöður

3.1 Efna- og eðliseiginleikar lífkola

Niðurstöður á efnamælingum lífkola, frá rannsóknarstofu Matis ohf. með tilliti til næringarefna, sýrustigs, öskuinnihalds, vatnsheldni og þungmálma má sjá í töflu 1. Munur var á grunnefnasamsetningu lífkola eftir uppruna þeirra. Lífkol úr tréafgöngum (Lífkol W) innihéldu hæsta hlutfall kolefnis (84 % af þ.e.) en hlutfall kolefnis í lífkolum úr ferskvatnsfiskeldismykju FFM (Lífkol B) var helmingi lægra (42% af þ.e.). Lægst var hlutfall kolefnis í lífkolum úr saltvatnsfiskeldismykju SFM (Lífkol A) (20% af þ.e.). Hátt kolefnisinnihald (>50%) í lífkolum er lykilatriði fyrir getu þeirra til að binda kolefni (Li & Tasnady, 2023; Premalatha o.fl., 2023). Töluverðan fosfór má finna í lífkolum úr FFM eða 74,2 g/kg en ekki var gerður greinarmunur á aðgengilegum fosfór og bundnum fosfór.

Tafla 1 - Efna- og eðliseiginleikar lífkola eftir uppruna: A (SFM, saltvatnsfiskeldismykja), B (FFM, ferskvatnsfiskeldismykja) og W (tréafgangar/viðarlífkol).

Efni-/eðliseiginleiki	Eining	Lífkol A SFM	Lífkol B FFM	Lífkol W Tréafgangar/ Viðarlífkol
Vatn	%	0,30	1,80	6,60
Aska	%	79,9	49,0	5,70
Köfnunarefni (N)	%	0,88	2,72	0,12
Fosfór (P)	g/kg	28,4	74,2	<0,01
Kalíum (K)	g/kg	8,18	2,52	3,36
Kolefni (C)	%þ.e.	20,0	42,0	84,0
Salt NaCl	%	15,6	0,810	<0,01
Kalsíum (Ca)	g/kg	89,5	130	4,70
Magnésíum (Mg)	g/kg	16,6	13,7	0,620
Natríum (Na)	g/kg	72,3	18,8	0,460
Arsen (As)	mg/kg	3,11	1,45	0,05
Blý (Pb)	mg/kg	159	12,2	0,749
Járn (Fe)	mg/kg	10.473	3.530	90,1
Kadmín (Cd)	mg/kg	1,70	2,49	0,120
Kvikasilfur (Hg)	mg/kg	0,246	0,209	<0,02
Kopar (Cu)	mg/kg	1209	44,7	2,91
Sínk (Zn)	mg/kg	1379	1280	13,1
Sýrustig	pH	8,33	8,13	8,61
Vatnsheldni	%	29,0	49,0	59,0
Packing density	g/mL	0,9	0,4	0,4

Efnamælingar sýndu einnig að gildi ákveðinna þungmálma fóru yfir hámarksgildi samkvæmt reglugerð (ESB) 2019/1009 fyrir áburðarefni (European Parliament, 2019), en niðurstöður má sjá í **Error! Reference source not found.**, þar sem feitletruð gildi eru yfir mörkum.

Tafla 2 - Viðmiðunarmörk þungmálma í áburðarefnum samkvæmt reglugerðum Evrópusambandsins (ESB 2019/1009) ásamt niðurstöðum mælinga á lífkolum. Þær tölur sem eru feitletraðar fara yfir mörkin.

Efni	Gildi	Hámarksgildi fyrir áburðarefni	Lífkol A SFM	Lífkol B FFM	Lífkol W Tréafgangar/Viðarlífkol
Arsen (As)	mg/kg þ.e.	40	3,11	1,45	0,05
Blý (Pb)	mg/kg þ.e.	120	158,7	12,2	0,75
Kadmín (Cd)	mg/kg þ.e.	1,5	1,70	2,49	0,12
Kvikasilfur (Hg)	mg/kg þ.e.	1	0,25	0,21	<0,02
Kopar (Cu)	mg/kg þ.e.	300	1209,1	44,7	2,9
Sink (Zn)	mg/kg þ.e.	800	1378,7	1280,3	13,1

Kadmín (Cd) mældist yfir hámarksgildi (1,5 mg/kg) í lífkolum úr bæði SFM og FFM. Kopar (Cu) mældist einnig yfir mörkum í lífkolum úr SFM (1209,1 mg/kg). Þá voru lífkol úr fiskeldismykju, bæði SFM og FFM, yfir viðmiðunargildum fyrir sink (Zn). Niðurstöður úr efnamælingum á þungmálmum útiloka því notkun lífkola úr fiskeldismykju sem áburðarefni samkvæmt núgildandi reglugerð ESB. Mælingar á viðarlífkolum (W) voru alltaf undir viðmiðunarmörkum.

Sýrustig allra lífkolanna var basískt, með pH-gildi á bilinu 8,13–8,61. Það var hæst í viðarlífkolum en lægst í lífkolum úr FFM. Vatnsrýmd var breytileg á milli lífkola. Viðarlífkolin höfðu mestu vatnsheldnina, en lífkol úr SFM minnstu. Talið er að viðarlífkol hafi jafnframt betri eiginleika hvað varðar vatnsbúskap í ræktun, þar sem þau eru gropnari og með meira yfirborðsflatarmál (Khater o.fl., 2024). Þéttleiki lífkola úr SFM var einnig meiri, sem getur leitt til minni loftunar og takmarkaðrar getu til að halda vatni í jarðvegi (Al-Amin o.fl., 2024).

3.2 Vöxtur og uppskera

Fyrstu afföll komu tveimur dögum eftir síðustu plöntuskipti en þá voru einnig mestu afföllin, 10 plöntur á sama deginum. Heildarafföll í tilrauninni voru 24 af 56 plöntum, þ.e. rúmlega 40%, en 32 plöntur lifðu af út tilraunina. Flest afföll áttu sér stað í þeim hópum sem meðhöndlaðir voru með lífkolum úr SFM, 14 af 26 afföllum (mynd 4).

Mynd 4 – Afföll plantna yfir tilraunartímabilið. Afföll eru táknuð með "X" yfir plöntum. Plöntur eru litakóðaðar eftir viðeigandi meðferðarhóp.

Á meðan tilrauninni stóð slitnaði stilkur á plöntu 10%B1. Henni var komið aftur fyrir í mold og fylgst með henni það sem eftir lifði tilraunar, en hún jafnaði sig aldrei. Plantan var því undanskilin í lýsandi tölfraði fyrir lokamælingar. Þá var önnur planta, 5%B4, ekki með í útreikninga á lokaniðurstöðum þar sem hún reyndist tvöfalt léttari en aðrar plöntur í hópnum og hefði því valdið mikilli skekkju í niðurstöðunum. Vegna mikilla affalla í SFM hópnum var ekki unnt að reikna meðaltal á vexti fyrir þá hópa, sem takmarkaði samanburð á milli meðferða.

Niðurstöður sýndu að áhrif lífkola á vöxt og uppskeru plantna voru háð bæði uppruna og styrkleika þeirra. Marktækur munur kom fram á mælingum á hæð, breidd og blaðafjölda yfir tilraunartímabil (Kruskal–Wallis, $p < 0,05$). Munur á milli meðferðarhópa var marktækur, þá einkum í samanburði við hópa með SFM lífkolum, sem almennt höfðu lægri hæð og minni breidd en aðrir hópar. Plöntur í hópnum FFM og viðarlífkol W sýndu mestan vöxt á tilraunartímabilinu. Plöntur í hópi með SFM lífkolum sýndu hins vegar takmarkaðan vöxt. Á Mynd 5 (a-c) má sjá þróun meðalhæðar, meðalbreiddar og meðalblaðafjölda plantna meðhöndlaðar með lífkolum úr FFM (B) yfir tilraunartímabilið. Á Mynd 6 (a-c) má svo sjá þróun meðalhæðar, meðalbreiddar og meðalblaðafjölda plantna í hópi W yfir tilraunartímabilið. Ekki var unnt að gera slíka mynd fyrir plöntur meðhöndlaðar með lífkolum úr SFM (A) vegna mikilla affalla.

Mynd 5 – Meðaltal á hæð (a), breidd (b) og fjölda laufblaða (c) plantna í meðferðarhópum með lífkolum úr ferskvatnsfiskeldismykju (B), borið saman við viðmiðunarhóp með áburði (0%CB) og viðmiðunarhóp án íhlutunar (0%C) yfir tilraunátímabilið.

Mynd 6 – Meðaltal á hæð (a), breidd (b) og fjölda laufblaða (c) plantna í meðferðarhópum með lífkolum úr tréafgöngum (W), borið saman við viðmiðunarhóp með áburði (0%CB) og viðmiðunarhóp án íhlutunar (0%C) yfir tilraunátímabilið.

Niðurstöður fyrir lokamælingar á vexti sem teknar voru við uppskeru plantna og þær má sjá í Tafla 3.

Tafla 3 – Meðaltal og staðalfrávik breiddar og þyngdar plantna í hverjum meðferðarhópi við lok tilraunar. Fyrir hverja breytu eru sýnd p -gildi (Kruskal-Wallis próf). Feitletruð p -gildi ($p < 0,05$) gefa til kynna marktækan mun. Meðferðarhópar eru táknaðir með bókstöfum og prósentum; B (FFM, ferskvatnsfiskeldismykja), W (tréafgangar/viðarlífkol), CB (viðmiðunarhópur + bláskorn) og C (viðmiðunarhópur). Ekki reyndist hægt að framkvæma mælingar á plöntum úr hópi A þar sem afföll voru of mikil.

Hópur	Hæð (cm)	Breidd (cm)	Fjöldi laufblaða	Þyngd (g)
5%W	12,6 (0,8)	21,1 (1,1)	25,7 (2,1)	21,2 (3,6)
10%W	13,8 (0,4)	23,3 (0,6)	30,5 (2,1)	36,9 (4,0)
15%W	12,0 (0,4)	19,9 (1,3)	24,3 (1,5)	18,7 (5,4)
20%W	13,1 (0,8)	21,4 (2,2)	25,7 (2,9)	24,5 (7,3)
5%B	12,6 (1,9)	21,1 (2,4)	30,5 (1,7)	41,1 (0,3)
10%B	10,9 (1,3)	17,3 (2,7)	21,3 (4,6)	11,3 (6,2)
15%B	11,6 (0,1)	19,9 (0,4)	23,5 (3,6)	16,5 (3,5)
20%B	12,1 (0,3)	20,1 (2,3)	26,3 (2,3)	23,7 (4,2)
0%CB ^a	11,3 (1,8)	18,2 (5,5)	23,0 (4,5)	18,1 (10,9)
0%C	10,4 (0,8)	15,5 (1,2)	19,8 (3,5)	11,1 (2,5)
<i>p</i> -gildi	0,047	0,041	0,038	0,025

^aStaðalfrávik er hærra fyrir hóp 0C, þar sem ein planta sem var töluvert léttari. Ekki var unnt að fjarlægja plöntuna úr tölfræðilegri greiningu þar sem fjöldi plantna í hóp var $n=2$.

Lýsandi tölfræði sýnir að hópar 5%W, 10%W, 20%W og 5%B höfðu flest laufblöð og mestu meðalhæð og breidd. Hópur 5%B var þyngsti hópurinn en 10%B var léttastur.

3.3 Efna- og eðliseiginleikar plantna og jarðvegs

Niðurstöður úr efnamælingum á plöntum í lok tilraunar, frá rannsóknarstofu Matis ohf. með tilliti til næringarefna, salts og þungmálma voru notaðar til að bera saman meðferðarhópa og meta öryggi neyslu m.t.t. innihald þungmálma. Efnamælingar á plöntum sýndu almennt hærra gildi á N, P og K í hópum með lífkolum samanborið við viðmiðunarhópa án lífkola. Plöntur úr hópum með lífkolum úr fiskeldismykju (SFM; A og FFM; B) sýndu jafnframt hærra gildi á járn (Fe) og sink (Zn) en plöntur í hópum með viðarlífkolum (W).

Niðurstöður fyrir þungmálma voru bornar saman við viðmiðunarmörk fyrir Kadmín (Cd) og Blý (Pb) samkvæmt reglugerð (ESB) 2023/915 fyrir matvæli, en viðmiðunarmörk fyrir aðra þungmálma liggja ekki fyrir (European Commission, 2023). Engin gildi fóru yfir viðmunarmörk (Tafla 4).

Tafla 4: Viðmiðunarmörk þungmálma í blaðgrænmeti samkvæmt viðauka I í reglugerð Evrópusambandsins (ESB 2023/915) ásamt niðurstöðum mælinga á plöntum eftir meðferð. Engin gildi fóru yfir mörkin. Meðferðarhópar eru táknaðir með bókstöfum og prósentum; A (SFM, saltvatnsfiskeldismykja), B (FFM, ferskvatnsfiskeldismykja), W (tréafgangar/viðarlífkol), CB (viðmiðunarhópur + blákorn) og C (viðmiðunarhópur). Athuga skal að engin prósentu er á A þar sem það voru það fáar plöntur eftir að þær voru settar saman í mælingar.

Efni	Hámark	CB	C	5%B	10%B	15%B	20%B	5%W	10%W	15%W	20%W	A
Cd (mg/kg)	0,1	0,05	<0,02	0,08	0,03	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02	0,013	0,02
Pb (mg/kg)	0,3	0,01	0,00	<0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<0,05	0,04

Eðliseiginleikar voru metnir með tilliti til sýrustigs (pH), vatnsinnihalds (WC) hjá plöntum og mold, ásamt litbreytingum á ofanjarðarhlutum plantna. Mælingar voru framkvæmdar á samsettum sýnum fyrir hvern meðferðarhóp við lok tilraunar og bornar saman við upphafsgildi þar sem það átti við (Tafla 5).

Tafla 5: Niðurstöður á vatnsinnihaldi (%) og sýrustigi (pH) í plöntum og mold við upphaf og lok tilraunar úr samsettum sýnum úr meðferðarhópum. Fyrir hverja breytu eru sýnd p -gildi. Feitletruð p -gildi ($p < 0,05$) gefa til kynna marktækan mun. Meðferðarhópar eru táknaðir með bókstöfum og prósentum; A (SFM, saltvatnsfiskeldismykja), B (FFM, ferskvatnsfiskeldismykja), W (tréafgangar/viðarlífkol), CB (viðmiðunarhópur + blákorn) og C (viðmiðunarhópur).

Hópur	WC plöntu (%)	WC mold (%)	pH plöntu ^a	pH mold ^a
5%W	94	56	6,0	6,0
10%W	92	54	6,0	5,6
15%W	93	56	5,9	5,8
20%W	94	58	6,1	5,5
5%B	93	57	5,9	5,8
10%B	95	59	6,1	6,2
15%B	93	56	5,9	6,5
20%B	94	55	6,1	6,3
5%A	-	56	-	6,8
10%A	-	54	6,0	6,7
0%CB	93	62	5,9	6,2
0%C	93	56	6,0	7,2
Viðmið, kálplanta (Upphaf)	94	-	5,9	-
Viðmið, mold (Upphaf)	-	52	-	6,9
p -gildi ^b	0,44	0,45	0,46	0,002

^aNiðurstöður sýndar sem meðaltal mælinga fyrir allar plöntur innan hóps.

^bKruskal–Wallis próf. Fyrir pH mold reyndist $p < 0,05$ en Steel-Dwass post-hoc sýndi engan marktækan mun á milli tiltekinnna hópa ($p > 0,05$).

4. Umræður

Markmið rannsóknarinnar var að meta áhrif mismunandi gerða lífkola, framleiddra úr saltvatnsfiskeldismykju (SFM, hópur A), ferskvatnsfiskeldismykju (FFM, hópur B) og tréafgöngum (viðarlífkol / hópur W), á vöxt, uppskeru og jarðvegseiginleika í ræktun á kálplöntum. Tilgátan var sú að uppruni og styrkleiki lífkola hefðu mismunandi áhrif á vöxt plantna og eiginleika jarðvegs, og snerist rannsóknin einkum að því hvort lífkol úr fiskeldismykju gætu sýnt fram á sambærilegan árangur og hefðbundin viðarlífkol.

4.1 Efna- og eðliseiginleikar lífkola

Niðurstöður efnamælinga staðfesta að efnasamsetning lífkola ræðst að miklu leyti af uppruna hráefnis. Lífkol W, úr tréafgöngum, innihéldu hæst hlutfall kolefnis og lágt öskuinnihald sem er í samræmi við fyrri rannsóknir á hráefninu, þar sem tré- og viðarafgangar innihalda hátt hlutfall kolefnis. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að hátt kolefnisinnihald í lífkolum er lykilatriði fyrir getu þeirra til kolefnisbindingar, þar sem það eykur kolefnisbirgðir jarðvegs og stuðlar að langtíma geymslu (Lehmann, J., & Joseph, S, 2015). Hátt öskuhlutfall dregur úr hlutfallslegu kolefnisinnihaldi og getur haft neikvæð áhrif á stöðugleika og kolefnisbindingu (Windeatt o.fl., 2014). Þetta var endurspeglad í niðurstöðum á kolefnisinnihaldi lífkola úr SFM (20%), en þau innihéldu lægst hlutfall kolefnis en hæst hlutfall ösku. Lífkol úr FFM innhéldu töluvert lægra hlutfall af ösku (49%) og kolefnisinnihald þeirra var sömuleiðis nær því sem talið er æskilegt fyrir lífkol (**Error! Reference source not found.**).

Annar afgerandi þáttur sem ræður notagildi lífkola er saltmagn. Lífkol úr SFM (A) innihéldu hátt hlutfall salts (15,6%), sem við var að búast enda saltvatnsfiskeldismykja notuð. Úrgangur úr fiskeldi inniheldur gjarnan verulegt magn steinefna og salta, en saltið er sérstaklega áberandi úr fiskeldi í saltvatni, þar sem salt og steinefni safnast með tímanum upp í mykjunni (Samúelsdóttir o.fl., 2024). Við hitasundrun, þar sem lífræn efni brenna upp en ólífræn efni verða eftir, eykst styrkur þessara efna í lokaafurðinni og getur þannig skilað sér í jarðveg. Ofgnótt salts í jarðvegi getur valdið osmótískum þrýstingi og takmarkað framboð vatns og næringar sem hefur bein neikvæð áhrif á vöxt og lifun plantna (Lehmann, J., & Joseph, S, 2015; Shrivastava & Kumar, 2015). Þetta samræmist niðurstöðum tilraunarinnar, þar sem skertur vöxtur og mikil afföll komu fram í meðferðarhópum með lífkol úr SFM. Þá er athyglisvert að lífkol úr FFM (B), sem innihéldu lítið salt, leiddu ekki til sambærilegra affalla. Þetta bendir til þess að FFM gæti verið raunhæfari möguleiki sem hráefni í lífkolaframleiðslu, að því gefnu að aðrir þættir eins og þungmálmur séu innan viðmiðunarmarka.

Rannsóknir á lífkolum úr mismunandi mykju hafa undirstrikað áhættuþátt þungmálmainsnihalds sem er ein helsta fyrirstaða fyrir notkun þeirra sem áburðarefni (Hooda & Alloway, 1993; Kidd o.fl., 2007). Mengun af völdum þungmálma í jarðvegi getur haft fjölbætt neikvæð áhrif á heilsu jarðvegs og vöxt gróðurs, og getur jafnframt haft áhrif á fæðukeðjuna með uppsöfnun í ætum hluta plantna sem ógnar bæði heilsu manna og dýra (D. Chen o.fl., 2018; Mensah o.fl., 2009). Líkt og kom fram í þessari tilraun (Tafla 2), þá voru lífkol úr bæði SFM og FFM yfir leyfilegum mörkum fyrir blý (Pb), kadmín (Cd), kopar (Cu) og sink (Zn), samkvæmt reglugerð ESB 2019/1009 fyrir áburðarefni. Cu og Pb mældust há í lífkolum úr SFM, sérstaklega í samanburði við lífkol úr FFM, sem gefur tilefni til nánari skoðunar á uppruna og meðhöndlun hráefnisins. Athyglisvert var að þrátt fyrir háan styrk þungmálma í lífkolum, virtist hann ekki skila sér upp í plönturnar sjálfar (sjá töflu 4).

Þess ber að geta að við sigtun í undirbúningi tilraunarinnar fundust málmþræðir í lífkolum úr SFM (A) (Mynd 7). Þá fundust einnig leifar af málmþráðum í lífkolum úr FFM (B), en þó í minna magni. Engir slíkir aðskotahlutir fundust í lífkolum úr tréafgöngum. Báðar týpur lífkola úr fiskeldismykju voru keypt

frá sama framleiðanda, Pelagia, en þetta bendir til þess að mengun hafi átt sér stað við söfnun eða meðhöndlun fiskimykjunnar sem notuð var til framleiðslu lífkolanna.

Mynd 7: Málmútar sem fundust við sigtun á lífkolum A, úr saltvatnsfiskeldismykju frá Pelagia.

Í ljósi framangreindra atriða er mikilvægt að hafa í huga hugsanleg áhrif ytri þátta við túlkun niðurstaðna úr efnamælingum lífkola, einkum með tilliti til þungmálma. Þetta undirstrikar mikilvægi gæðaeftirlits og rekjanleika í söfnun og meðhöndlun hráefna við framleiðslu lífkola. Slíkt eftirlit er sérstaklega brýnt ef ætlunin er að nýta fiskeldismykju sem hráefni, þar sem ábótavant verklag getur haft áhrif á gæði og öryggi lokaafurðarinnar.

Þrátt fyrir að niðurstöður hafi sýnt fram á annmarka, svo sem hátt salt- og þungmálmáinnihald, endurspeglar þær einnig næringarríkan uppruna fiskeldismykju sem hráefnis fyrir lífkolaframleiðslu (Baldursson o.fl., 2022). Ásamt því að innihalda hærra magn magnesíums (Mg) og kalsíums (Ca), þá innihéldu lífkol úr fiskeldismykju (bæði SFM og FFM) hærra hlutfall köfnunarefnis (N) en viðarlífkolin (tafla 1). Lífkol úr fiskeldismykju innihéldu einnig meira magn fosfórs (P). Þar sem fosfór er bæði takmarkaður á heimsvísu og aðgengi þess er skert í íslenskum jarðvegi vegna mikillar fosfórbindigetu (Arnalds, 2015), geta þessar niðurstöður bent til hagnýts möguleika við nýtingu slíkra lífkola.

Niðurstöður á vatnsrýmd (WHC) sýndu að lífkol W höfðu meiri vatnsrýmd heldur en lífkol úr fiskeldismykju (bæði SFM og FFM; tafla 1). Lítil vatnsrýmd lífkola úr SFM og FFM bendir til takmarkaðs notagildis þeirra fyrir vatnsbúskap jarðvegs. Þessi tilraun fór fram í pottum með ræktunarmold sem takmarkar möguleika á að greina slík áhrif. Íslenskur jarðvegur einkennist almennt af eldfjallajörð (e. *Andosol*), sem hefur mikla vatnsrýmd og góða vatnsleiðni (Arnalds, 2015). Þetta gefur til kynna að áhrif lífkola á vatnsbúskap séu líklega minni í íslenskum jarðvegi með náttúrulega mikla vatnsheldni, en gætu skipt máli í jarðvegi með minni vatnsrýmd eða sértækum ræktunarskilyrðum.

Allar gerðir lífkola höfðu basískt sýrustig (pH 8,1–8,6), sem er í samræmi við fyrri rannsóknir á lífkolum framleidd við hátt hitastig (Lehmann, J., & Joseph, S, 2015). Basískt pH er jafnframt talinn æskilegur eiginleiki þar sem það getur stuðlað að aukinni upptöku næringarefna, einkum fosfórs og köfnunarefnis, þó að áhrifin sjáist fyrst og fremst í súrum jarðvegi (Lehmann, J., & Joseph, S, 2015; Schmidt o.fl., 2021). Þetta undirstrikar mikilvægi þess að endurtaka rannsóknir í íslenskum jarðvegi þar sem betur væri hægt að leggja mat á hvernig lífkol gætu haft áhrif á vatnsbúskap og sýrustig í landbúnaði og/eða uppgræðslu.

4.2 Vöxtur og uppskera

Fyrstu vikur tilraunarinnar reyndust afdrifaríkar fyrir viðgang plantna, þar sem afföll komu snemma fram eftir gróðursetningu. Ýmsir þættir gætu hafa átt þar hlut að máli, þar á meðal þroskastig plantna ásamt óvenju miklu sólarálagi og þurrum hita. Plönturnar voru yngri við móttöku en við var búist og hluti þeirra enn að spíra. Eftir nokkra daga úti fóru flestar plöntur að sýna merki um bata og aukinn vöxt. Þrátt fyrir að þessar aðstæður hafi takmarkað niðurstöður tilraunarinnar að einhverju leyti, þá veittu þær dýrmæta reynslu. Þær undirstrika mikilvægi þess að huga að þroskastigi plantna við gróðursetningu, ásamt því að tryggja nægan aðlögunartíma áður en þær verða fyrir álagi í útiræktun. Þessi lærdómur mun nýtast sem mikilvægt veganesti fyrir komandi verkefni tengd lífkolum, en nýlega fór af stað Evrópuverkefnið OCCAM sem Matís er þátttakandi í og í því er áætlað að gerð verði lífkolatilraun.

Þegar litið er til þróunar tilraunarinnar, er ljóst að afföll tengdust ekki aðeins veðurfarslegu álagi í byrjun heldur einnig meðferðahópum (Mynd 4). Aðeins tvær plöntur í hópi A (lífkol úr SFM) lifðu af tilraunartímabilið, þ.e. 5%A og 10%A. Lífkol úr SFM innihéldu hæsta saltmagn lífkola, sem kann að hafa valdið streitu og röskun á vatnsbúskap plantanna. Eins og áður hefur verið fjallað um þá getur slík streita dregið úr upptöku vatns og næringarefna, jafnvel þegar nægt vatn er til staðar, og hamlað vöxt plantna (Fu & Yang, 2023; Shrivastava & Kumar, 2015). Athyglisvert er að lífkol úr FFM (B), sem innihéldu mun minna salt, leiddu ekki til sambærilegra affalla og lífkol úr SFM. Þetta undirstrikar enn frekar mun á saltvatns- og ferskvatnsmykju sem hráefni fyrir lífkolaframleiðslu.

Þrátt fyrir mikil afföll í byrjun, einkum í hópi A, náðu plöntur í öðrum meðferðarhópum að jafna sig og sýndu mismunandi þróun í vexti eftir uppruna lífkola. Plöntur í hópum með viðarlífkol (W) og lífkol úr FFM (B) sýndu meiri vöxt, í hæð, breidd og lífmassa, en plöntur í hópi með SFM (A) og viðmiðunarhópar (Mynd 5 og Mynd 6). Munur á milli B og W var þá að mestu ómarktækur, sem bendir til þess að þessar tvær týpur lífkola hafi sambærileg áhrif á plöntuvöxt. Þetta er athyglisvert í ljósi fjölda rannsókna sem hafa sannreynt notagildi lífkola úr tréafgöngum sem jarðvegsbættiefni. Að lífkol úr FFM sýnir sambærilegan árangur undirstrikar möguleika á nytsemi fiskeldismykju sem nú er ónýttur hliðarstraumur úr fiskeldi. Í því samhengi má jafnvel færa rök fyrir því að lífkol úr fiskeldismykju séu ekki aðeins raunhæfur valkostur heldur gæti verið æskilegri, þar sem nýting mykjunnar styður við markmið um sjálfbærni og hringrásarhagkerfi.

Niðurstöður á vexti plantna bentu til þess að áhrif lífkola á vöxt plantna séu ekki línuleg. Bæði lægri og hærri styrkleikar virtust stuðla að auknum vexti, en miðlungsstyrkleikar sýndu lakari árangur. Viðmiðunarhópur með hefðbundnum áburði (0%CB) sýndi minni vöxt en flestir meðferðarhópar með lífkol B og W, en hafði þó meiri vöxt en viðmiðunarhópurinn án áburðar (0%C). Þetta bendir til að lífkol, við ákveðnar aðstæður og styrk, geti stuðlað að auknum vexti plantna umfram notkun hefðbundins áburðar eingöngu. Möguleg skýring fyrir þessum áhrifum væri aukning á næringaraðgengi. Þá kann að vera að lífkol auki næringaraðgengi plantna, þar á meðal fosfórs (P), sem er eitt helsta takmarkandi næringarefnið í jarðvegi. Lífkol úr fiskeldismykju innihéldu mun meira P en viðarlífkol, sem innihéldu nær ekkert (<0,01 g/kg) (tafla 1). Næringarefnainnihald lífkola gæti því bætt framboð fosfórs í jarðvegi og þannig stuðlað að auknum vexti plantana (Uchida, 2000).

Samantekið reyndust lífkol úr tréafgöngum og FFM betur til þess fallin að styðja við vöxt kálplantna. Fyrri rannsóknir hafa ályktað að til sé ákveðið hámark á hlutfalli lífkols í jarðvegi, þar sem ávinningur er

mestur, en umfram það minnka eða hverfa jákvæð áhrif. Þessi þröskuldur hefur verið rannsóknarefni en niðurstöður hafa ekki verið afgerandi, m.a. vegna skorts á fjölda og breidd samanburðarrannsókna (X. Chen o.fl., 2024; Yang o.fl., 2024). Í þessari tilraun kom ekki fram skýr þröskuldur fyrir styrkleika lífkola, þar sem jákvæð áhrif komu fram bæði við lága og háa styrkleika í FFM- og W-hópum, á meðan miðlungsstyrkleikar skiluðu lakari niðurstöðum. Þetta bendir til þess að umfang tilraunar hafi hugsanlega takmarkað getu til að meta raunverulegan þröskuld, og að frekari rannsóknir í jarðvegi og við fleiri styrkleika séu nauðsynlegar til að greina slíkt mynstur.

4.3 Efnamælingar

Niðurstöður efnamælinga á plöntum sýndu að næringarefnin köfnunarefni (N), fosfór (P) og kalíum (K) voru almennt hærrí í hópum með lífkol en í viðmiðunarahópi án áburðar (0%C), sem endurspeglar mikilvægi þess að bæta næringarframboð í hefðbundinni ræktunarmold. Sérstaklega kom í ljós að lífkol úr FFM (B) jók aðgengi að fosfór, sem samræmist efnainnihaldi hráefnis og styður ályktanir varðandi áhrif næringaraðgengi á vöxt plantna. Hæstu gildi sink (Zn) og járns (Fe) mældust hins vegar í hópi SFM (A), sem var með um tvöfalt herra magn en aðrir hópar og samsvarar það niðurstöðum á efnainnihaldi lífkola úr SFM (**Error! Reference source not found.**). Þetta undirstrikar að næringaráhrif lífkola eru ekki einskorðuð við fosfór heldur ráðast af breiðari samsetningu næringarefna. Þar sem engin viðmiðunarmörk liggja fyrir um þessi snefilefni í kálplöntum er ekki hægt að meta neysluöryggi beint, en gildin eru þó innan þeirra marka sem áður hefur verið mælt í blaðgrænmeti (Santos o.fl., 2014).

Aftur á móti hafa verið sett viðmiðunarmörk fyrir þungmálmana kadmín (Cd) og blý (Pb). Niðurstöður sýndu að allar plöntur voru innan leyfilegra marka samkvæmt reglugerð ESB 2023/915 fyrir blaðgrænmeti. Þetta er sérstaklega athyglisvert í ljósi þess að niðurstöður þungmálmamælinga í lífkolum úr fiskeldi voru yfir þeim viðmiðunarmörkum sem sett eru fyrir áburðarefni (**Error! Reference source not found.**). Þetta bendir til þess að þungmálmarnir hafi ekki skilað sér upp í ætla hluta plantanna, að minnsta kosti til skemmri tíma. Sambærilegar niðurstöður hafa komið fram í rannsóknum á lífkolum úr skólpseyru, þar sem aukið framboð þungmálma í lífkolum leiddi ekki til hærri styrkleika í ofanjarðarhlutum plantna (Kidd o.fl., 2007). Rannsóknir hafa einnig sýnt að hátt pH í lífkolum og fosfórrikt innihald getur stuðlað að bindingu málma í jarðvegi og þar með takmarkað upptöku þeirra (Cao o.fl., 2009; D. Chen o.fl., 2018). Þó þarf að hafa í huga að Cd og Pb geta safnast upp í jarðvegi yfir tíma og jafnvel breyst í hreyfanlegri form við breyttar aðstæður t.d. við súrnun eða niðurbrot lífrænna efna (Premalatha o.fl., 2023; Y. Wang o.fl., 2020). Í þessari tilraun voru ekki gerðar efnamælingar á moldarsýnum meðferðarhópa, og því er ekki hægt að ákvarða hvort mengun náði til jarðvegs. Þetta undirstrikar mikilvægi þess að rannsaka langtímaáhrif lífkola á bæði jarðveg og gróður.

Hingað til hafa ekki verið gerðar markvissar rannsóknir á efnasamsetningu lífkola úr fiskeldismykju, með tilliti til notkunar í ræktun, og gæti það kallað á endurskoðun á viðeigandi reglugerðum þegar slík gögn liggja fyrir. Þar sem rannsóknir eru enn á byrjunarstigi er mikilvægt að byggja ákvarðanir á traustum vísindalegum grunni. Ef frekari efnagreiningar sýna að þungmálminnihald í lífkolum hafi ekki neikvæð áhrif á plöntuvöxt eða uppskeru, mætti íhuga hvort fyrirbyggjandi skilyrði séu of íþyngjandi. Þó þarf jafnframt að hafa í huga möguleg langtímaáhrif, þar sem uppsöfnun slíkra efna gæti haft áhrif á jarðvegsgæði, vatnsgæði og vistkerfi til lengri tíma. Því er brýnt að framkvæma langtímarannsóknir, við raunverulegar ræktunaraðstæður, til að meta áhrif lífkola bæði á frjósemi jarðvegs og á öryggi og sjálfbærni landbúnaðar til framtíðar.

5. Samantekt

Rannsóknin sýnir að uppruni og efnasamsetning lífkola ræður miklu um árangur þess sem jarðvegsbætandi efni. Lífkol úr ferskvatnsfiskeldismykju (FFM) sýndu þrátt fyrir það svipaðar niðurstöður í vexti og uppskeru, og lífkol úr tréafgöngum, sem eru vel rannsakað hráefni með viðurkennda virkni. Lífkol úr FFM höfðu jákvæð áhrif á vöxt plantna en lífkol úr saltvatnsfiskeldismykju (SFM) höfðu mestu afföllin, sem bendir til þess að hátt saltmagn sé takmarkandi þáttur fyrir notkun lífkola úr SFM sem jarðvegsbætis.

Munurinn í efnasamsetningu lífkola endurspegladist einnig í efnamælingum, þar sem þungmálmur mældust í hærri styrk í lífkolum úr fiskeldismykju. Það kom þó ekki að sök, þar sem það skilaði sér ekki í plöntur. Fyrirliggjandi rannsóknir hafa bent til hættu á uppsöfnun slíkra efna í jarðveg til lengri tíma, en þessi tilraun varði of stutt til þess að slík áhrif kæmu fram.

Niðurstöður benda þá til þess að FFM hafi meira notagildi, heldur en SFM, sem hráefni í lífkolaframleiðslu, líklega vegna saltsins í SFM. Þetta undirstrikar möguleika þess á að nýta fiskeldismykju sem vistvænan hliðarstraum til að auka virði innan hringrásarhagkerfisins. Fyrir fiskeldisfyrirtæki felst tækifærið í að draga úr mengun og umbreyta úrgangi í auðlind, en fyrir landbúnað gæti nýting lífkola skapað staðbundinn fosfórgjafa og jarðvegsbætandi efni sem minnkar þörf fyrir innfluttan áburð. Vert er að huga að framleiðsluháttum sem geta dregið úr salti í fiskeldismykju, svo sem skolun og annarri forvinnslu, til að auka notagildi þess sem hráefni í lífkolaframleiðslu.

Niðurstöður þessarar rannsóknar endurspeglar ýmsar takmarkanir sem fylgja ræktunartilraun í pottum, þar sem notaðar voru ungar plöntur og aðstæður einkenndust af miklum veðurfarsbreytingum. Tilraunaaðstæður takmarka heimfærslu niðurstaðna yfir á hefðbundnar ræktunaraðstæður, því er mikilvægt að endurtaka tilraunir í hefðbundnu landbúnaðarlandi svo hægt sé greina betur áhrif lífkola. Þá mætti einnig íhuga að prófa lífkol í annars konar landi, t.d. á örfoku landi með litla frjósemi. Kosturinn við slíka nýtingu væri að auka verðmæti annars ónýttts lands, en ókosturinn gæti verið minni hagnýting fyrir hefðbundinn landbúnað og hægari ávinningur í uppskeru. Við slíka nýtingu þarf jafnframt að taka mið af því að kröfur reglugerða eru mismunandi eftir því hvort lífkol eru notuð í uppgræðslu eða til matjurtaræktar, sem gæti haft áhrif á notkunarmöguleika þeirra.

Efnasamsetning og uppruni lífkola eru lykilþættir í árangri þess sem jarðvegsbætiefnis. Þær veita jafnframt mikilvægt framlag til áframhaldandi þróunar og rannsókna á nýtingu fiskeldismykju sem hráefnis í lífkolaframleiðslu, með það að markmiði að bæta jarðvegsgæði, auka kolefnisbindingu og styrkja sjálfbært hringrásarhagkerfi.

6. Heimildir

- Al-Amin, H. M., Rahman, M. M., Alam, M. S., Smith, J., Sutton, M. A., Miah, M. G., & Islam, M. R. (2024). Biochar application improves soil bulk density, aggregation and microbial biomass carbon. *Bangladesh Journal of Soil Science*, 40(1), Article 1. <https://sssb1958.com/wp-content/uploads/2024/12/H-M-Al-Amin.pdf>
- AOAC International. (2019). *AOAC Official Method 930.15 – Loss on Drying (Moisture) in Plants*. AOAC International.
- Arnalds, Ó. (2015). *The Soils of Iceland*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-017-9621-7>
- Baldursson, J., Jónudóttir, E. M., & H. Jóhannsson, M. (2022). *Greining á magni lífrænna áburðarefna á Íslandi og tækifæri til aukinnar nýtingar (Sjálfbær áburðarframleiðsla – heildstæð nálgun á hringrásarhagkerfi)*. Mátis ohf. <https://matis.is/media/utgafa/Sjalfbaer-aburdur-skyrsla-april22.pdf>
- Brown, T. (2016, apríl 26). Ammonia production causes 1% of total global GHG emissions. *Ammonia Industry*. <https://ammoniaindustry.com/ammonia-production-causes-1-percent-of-total-global-ghg-emissions/>
- Cao, X., Ma, L., Gao, B., & Harris, W. (2009). Dairy-Manure Derived Biochar Effectively Sorbs Lead and Atrazine. *Environmental Science & Technology*, 43(9), 3285–3291. <https://doi.org/10.1021/es803092k>
- Chen, D., Liu, X., Bian, R., Cheng, K., Zhang, X., Zheng, J., Joseph, S., Crowley, D., Pan, G., & Li, L. (2018). Effects of biochar on availability and plant uptake of heavy metals – A meta-analysis. *Journal of Environmental Management*, 222, 76–85. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.05.004>
- Chen, X., Liu, L., Yang, Q., Xu, H., Shen, G., & Chen, Q. (2024). Optimizing Biochar Application Rates to Improve Soil Properties and Crop Growth in Saline–Alkali Soil. *Sustainability*, 16(6), 2523. <https://doi.org/10.3390/su16062523>
- Dai, Y., Zheng, H., Jiang, Z., & Xing, B. (2020). Combined effects of biochar properties and soil conditions on plant growth: A meta-analysis. *Science of The Total Environment*, 713, 136635. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.136635>
- Erla Sturludóttir, Guðni Þorvaldsson, Guðríður Helgadóttir, Ingólfur Guðnason, Jóhannes Sveinbjörnsson, Ólafur Ingi Sigurgeirsson, & Þóroddur Sveinsson. (2021). Fæðuöryggi á Íslandi—Skýrsla unnin fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið. *Landbúnaðarháskóli Íslands*.
- European Commission. (2019). *EU Fertilisers Market: Market Briefs on Fertilisers in the European Union* [Market Brief]. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2019-07/market-brief-fertilisers_june2019_en_0.pdf
- European Commission. (2023). *Commission Regulation (EU) 2023/915 of 25 April 2023 on maximum levels for certain contaminants in food and repealing Regulation (EC) No 1881/2006*. Official Journal of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/915/oj/eng>
- European Commission. (2024). *Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1682 of 4 March 2024 amending Regulation (EU) 2019/1009 as regards CMC 14: Pyrolysis and gasification materials*

(Regulation (EU) 2024/1682). Official Journal of the European Union.
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1682/oj/eng

European Parliament. (2019). *Regulation (EU) 2019/1009 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 laying down rules on the making available on the market of EU fertilising products* [Regulation]. Council of the European Union. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/1009/oj/eng>

Fu, H., & Yang, Y. (2023). How Plants Tolerate Salt Stress. *Current Issues in Molecular Biology*, 45(7), 5914–5934. <https://doi.org/10.3390/cimb45070374>

Hagstofan. (2024). *Fiskeldi*. Hagstofa Íslands.
<https://www.hagstofa.is/talnaefni/atvinnuvegir/sjavarutvegur/fiskeldi>

Hooda, P. S., & Alloway, B. J. (1993). Effects of time and temperature on the bioavailability of Cd and Pb from sludge-amended soils. *Journal of Soil Science*, 44(1), 97–110. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2389.1993.tb00437.x>

Hossain, M. K., Strezov, V., Yin Chan, K., & Nelson, P. F. (2010). Agronomic properties of wastewater sludge biochar and bioavailability of metals in production of cherry tomato (*Lycopersicon esculentum*). *Chemosphere*, 78(9), 1167–1171. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2010.01.009>

International Organization for Standardization. (2022). *ISO 18134-1:2022* (Útgáfa 2). ISO.
<https://www.iso.org/standard/83191.html>

Jóhannsson, M. H. (2023). *Sjálfbær áburðarframleiðsla: Tilraun á Geitasandi*. Landbúnaðarháskóli Íslands (Lbhí).

Jónsson, Á., Árnason, J., Þórarinsdóttir, R., & Sigurgísladóttir, S. (2011). *Nýting hráefna úr jurta- og dýraríkinu í fiskafóður* (<https://matis.is/wp-content/uploads/skyrslur/23-11-Graenfodur.pdf>). Mátís ohf. <https://matis.is/wp-content/uploads/skyrslur/23-11-Graenfodur.pdf>

Khater, E.-S., Bahnasawy, A., Hamouda, R., Sabahy, A., Abbas, W., & Morsy, O. M. (2024). Biochar production under different pyrolysis temperatures with different types of agricultural wastes. *Scientific Reports*, 14(1), 2625. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-52336-5>

Kidd, P. S., Domínguez-Rodríguez, M. J., Díez, J., & Monterroso, C. (2007). Bioavailability and plant accumulation of heavy metals and phosphorus in agricultural soils amended by long-term application of sewage sludge. *Chemosphere*, 66(8), 1458–1467.
<https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.09.007>

Lehmann, J., & Joseph, S. (2015). *Biochar for environmental management: Science, technology and implementation* (2. útg.). Routledge.

Lehmann, J., Gaunt, J., & Rondon, M. (2006). Bio-char Sequestration in Terrestrial Ecosystems – A Review. *Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change*, 11(2), 403–427.
<https://doi.org/10.1007/s11027-005-9006-5>

Li, S., & Tasnady, D. (2023). Biochar for Soil Carbon Sequestration: Current Knowledge, Mechanisms, and Future Perspectives. *C*, 9(3), Article 3. <https://doi.org/10.3390/c9030067>

- Lu, H., Zhang, W., Wang, S., Zhuang, L., Yang, Y., & Qiu, R. (2013). Characterization of sewage sludge-derived biochars from different feedstocks and pyrolysis temperatures. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, *102*, 137–143. <https://doi.org/10.1016/j.jaap.2013.03.004>
- Mensah, E., Kyei-Baffour, N., Ofori, E., & Yaw Obeng, G. (2009). Influence of Human Activities and Land Use on Heavy Metal Concentrations in Irrigated Vegetables in Ghana and Their Health Implications. In *Appropriate Technologies for Environmental Protection in the Developing World—Selected Papers from ERTEP 2007* (bls. 9–14). https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9139-1_2
- Premalatha, R. P., Poorna Bindu, J., Nivetha, E., Malarvizhi, P., Manorama, K., Parameswari, E., & Davamani, V. (2023). A review on biochar's effect on soil properties and crop growth. *Frontiers in Energy Research*, *11*. <https://doi.org/10.3389/fenrg.2023.1092637>
- Rahimpour Golroudbary, S. (2020). *Sustainable Recycling of Critical Materials*. Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. <https://lutpub.lut.fi/handle/10024/160894>
- Rosenkranz, G. K. (2010). A note on the Hodges–Lehmann estimator. *Pharmaceutical Statistics*, *9*(2), 162–167. <https://doi.org/10.1002/pst.387>
- Samúelsdóttir, A. B., Smáráson, B. Ö., Baldursson, J., Guðjónsdóttir, S. R., Jessen, S., & Logason, H. P. (2024). *Lífkol úr landeldi / Biochar from landbased aquaculture farming*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11085293>
- Santos, J., Oliva-Teles, M. T., Delerue-Matos, C., & Oliveira, M. B. P. P. (2014). Multi-elemental analysis of ready-to-eat “baby leaf” vegetables using microwave digestion and high-resolution continuum source atomic absorption spectrometry. *Food Chemistry*, *151*, 311–316. <https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2013.11.083>
- SAS Institute Inc. (2025). *JMP® Student Edition, Version 18* (Útgáfa 18 Student Edition) [Software]. SAS Institute Inc. https://www.jmp.com/en_us/software/student-edition.html
- Schmidt, H.-P., Kammann, C., Hagemann, N., Leifeld, J., Bucheli, T. D., Sánchez Monedero, M. A., & Cayuela, M. L. (2021). Biochar in agriculture – A systematic review of 26 global meta-analyses. *GCB Bioenergy*, *13*(11), 1708–1730. <https://doi.org/10.1111/gcbb.12889>
- Shrivastava, P., & Kumar, R. (2015). Soil salinity: A serious environmental issue and plant growth promoting bacteria as one of the tools for its alleviation. *Saudi Journal of Biological Sciences*, *22*(2), 123–131. <https://doi.org/10.1016/j.sjbs.2014.12.001>
- Steel, R. G. D. (1960). A Rank Sum Test for Comparing All Pairs of Treatments. *Technometrics*, *2*(2), 197–207. <https://doi.org/10.1080/00401706.1960.10489894>
- Uchida, R. (2000). Essential Nutrients for Plant Growth: Nutrient Functions and Deficiency Symptoms. In *Plant Nutrient Management in Hawaii's Soils: Approaches for Tropical and Subtropical Agriculture* (bls. 31–55). College of Tropical Agriculture and Human Resources, University of Hawaii. <https://www.ctahr.hawaii.edu/oc/freepubs/pdf/pnm3.pdf>
- Wang, T., Camps-Arbestain, M., & Hedley, M. (2014). The fate of phosphorus of ash-rich biochars in a soil-plant system. *Plant and Soil*, *375*(1), 61–74. <https://doi.org/10.1007/s11104-013-1938-z>

Wang, Y., Liu, Y., Zhan, W., Zheng, K., Wang, J., Zhang, C., & Chen, R. (2020). Stabilization of heavy metal-contaminated soils by biochar: Challenges and recommendations. *Science of The Total Environment*, 729, 139060. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.139060>

Windeatt, J. H., Ross, A. B., Williams, P. T., Forster, P. M., Nahil, M. A., & Singh, S. (2014). Characteristics of biochars from crop residues: Potential for carbon sequestration and soil amendment. *Journal of Environmental Management*, 146, 189–197. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2014.08.003>

Woolf, D., Amonette, J. E., Street-Perrott, F. A., Lehmann, J., & Joseph, S. (2010). Sustainable biochar to mitigate global climate change. *Nature Communications*, 1(1), 56. <https://doi.org/10.1038/ncomms1053>

Xu, Z., Zhou, R., & Xu, G. (2025). Global analysis on potential effects of biochar on crop yields and soil quality. *Soil Ecology Letters*, 7(1), 240267. <https://doi.org/10.1007/s42832-024-0267-x>

Yang, Y., Ahmed, W., Ye, C., Yang, L., Wu, L., Dai, Z., Khan, K. A., Hu, X., Zhu, X., & Zhao, Z. (2024). Exploring the effect of different application rates of biochar on the accumulation of nutrients and growth of flue-cured tobacco (*Nicotiana tabacum*). *Frontiers in Plant Science*, 15. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1225031>